

**ESTÁ CHOVENDO EMOÇÕES:
PROJETO VOLTADO PARA AS HABILIDADES EMOCIONAIS**

Lilian Cristina Podgurski¹

A Escola Municipal Cristina Marli Zipf Ribeiro, situada no bairro Guamiranga, está desenvolvendo uma iniciativa voltada ao fortalecimento das habilidades socioemocionais: o projeto “Está Chovendo Emoções”, idealizado pela orientadora educacional Lilian Cristina Podgurski.

A proposta surgiu com a implantação das Escolas Municipais em Tempo Integral em Araquari, em 2024. O referido projeto tem como objetivo principal promover habilidades socioemocionais como empatia, autorregulação, autoconhecimento e consciência emocional em crianças de 5 a 11 anos, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Matriz Curricular de Araquari (2020).

Por meio de atividades lúdicas, círculos de mediação, teatro, diários emocionais, filmes, curtas-metragens e dinâmicas interativas, o projeto estimula as crianças a reconhecer, nomear e lidar com suas emoções de forma saudável e construtiva. Elas aprendem a identificar sentimentos como raiva, tristeza, alegria e medo, compreendendo como esses estados emocionais influenciam seus comportamentos e relações interpessoais.

Além do ambiente escolar, o projeto estabelece pontes com as famílias, incentivando que os aprendizados emocionais façam parte do cotidiano da criança. Estão previstas também viagens de estudo a parques naturais e visitas afetivas a moradores históricos do bairro, a fim de promover empatia, memória afetiva e conexão com o território.

A culminância do projeto é marcada por exposições artísticas, rodas de conversa, concursos, apresentações e momentos de escuta ativa, celebrando o engajamento das crianças.

“Está Chovendo Emoções” é mais do que uma atividade pedagógica. É um convite para que a escola se torne um espaço de acolhimento, empatia e desenvolvimento humano.

¹ Orientadora da Escola Municipal Cristina Marli Zipf Ribeiro, Araquari/SC. Graduação em Pedagogia – UNICENTRO. Pós-graduação em Psicopedagogia - Faculdade Internacional de Curitiba. Pós-graduação em Gestão de Pessoas - Faculdade Internacional de Curitiba. Pós-graduação em Educação Especial – UNIVALE. Mestranda - UDESC Joinville.

**Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:
Construindo Saberes e Compartilhando Experiências**

Araquari/SC – Publicação Colaborativa de Professores e Pesquisadores

Edição nº 2 – Ano 2025 – ISSN (em processo de registro)

Fonte: da autora.

Fonte: da autora.

Fonte: da autora.

Fonte: da autora.

REFERÊNCIAS

ARAQUARI. Secretaria de Educação. **Matriz Curricular de Araquari**. Araquari, SC: Prefeitura Municipal de Araquari, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.